

POLAND

POLAND

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАМЕНИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ

Сабиров Максуд Атабаевич
Хайтов Хайрулло Абдуганиевич

Республика специализированной нефрологии и трансплантации почек
научно-практический медицинский центр, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059601>

Известно, что у больных хронической болезнью почек (ХБП) почечная недостаточность, включающая ряд симптомокомплексов, и экстракорпоральные детоксикационные мероприятия не затрагивают сердечно-сосудистую систему. Таким образом, кардиоренальный синдром, возникающий в этот период, представляет собой проблему как медицинского, так и социального значения, требующую глубокого изучения при высоком риске летального исхода. Поэтому мы сочли необходимым провести научные исследования особенностей кардиоренального синдрома у пациентов, находящихся на заместительной почечной терапии и перенесших АТП.

Цель исследования.

Изучить особенности кардиоренального синдрома у больных, находящихся на заместительной почечной терапии и перенесших АТП.

Материалы и стили. Для исследования в 1-ю группу были отобраны 52 пациента 5-го этапа гемодиализа, находившиеся под контролем в Сурхандарьинском филиале ВКТТМ РИН и БТИАТМ Сурхандарьинской области и получавшие плановые гемодиализные курсы до пяти лет. 39 пациентов, перенесших АТП, составили 2-ю группу. Продолжительность планового гемодиализа у больных 1-й группы составляет от 5 до 10 лет, в среднем - $7,18 \pm 1,7$ года. Всем пациентам было проведено обследование ЭхоКГ в начале исследования и через шесть месяцев.

Результаты и их обсуждение.

В ходе нашего шестимесячного научного исследования у пациентов групп были получены следующие результаты: в 1-й группе ликвор в начале исследования составлял $152,1 \pm 2,4$ мл, а через 6 месяцев этот показатель увеличился до $159,3 \pm 2,7$. Во 2-й группе ликвор в начале исследования составлял $153,9 \pm 2,84$ мл, а через 6 мес этот показатель увеличился до $157,6 \pm 2,8$ мл. КДОЛЖ в 1 группе в начале исследования составлял $71,2$

$\pm 1,9$ мл, а через 6 мес этот показатель увеличился до $83,2 \pm 2,02$. Во 2-й группе КСОЛЖ в начале исследования составлял $70,03 \pm 2,14$ мл, а через 6 мес этот показатель составил $73,8 \pm 2,08$ мл. наблюдалось увеличение до было отмечено, что в 1 группе ликвор в начале исследования показывал $45,3 \pm 0,9$ мм, а через 6 месяцев увеличился до $48,1 \pm 0,86$ мм. Во 2-й группе - $45,3 \pm 0,98$ мм в начале исследования и $46,5 \pm 1,06$ мм через 6 мес. наблюдалось увеличение до В начале исследования в 1-й группе он составлял $59,4 \pm 0,8$ мм и через шесть месяцев увеличился до $61,6 \pm 1,32$ мм. Во 2-й группе КДРЛЖ составлял $59,6 \pm 0,91$ мм в начале исследования и через шесть месяцев изменился до $60,4 \pm 0,91$ мм. ЖЖ в 1-й группе в начале исследования составлял $81,3 \pm 3,2$ мл, а через 6 мес снизился до $76,8 \pm 3,14$ мл. Во 2-й группе мы наблюдали, что ЖЖ в начале исследования составляла $84,4 \pm 3,36$ мл, а через 6 мес снизилась до $84,3 \pm 3,1$ мл. ФВ в 1-й группе составил $53,1 \pm 1,53\%$ в начале исследования и снизился до $48,3 \pm 1,43\%$ через 6 мес. Во 2-й группе наблюдалось, что ФВ в начале исследования составлял $53,6 \pm 1,61\%$, а через 6 мес снизился до $52,9 \pm 1,39\%$.

Выводы:

1. На фоне процедур экстракорпоральной терапии происходят резкие гемодинамические изменения во внутрисердечной и сердечно-сосудистой системе, в результате чего наблюдается ремоделирование сердца за счет кардиоренального синдрома.

Замена планового гемодиализа аллотрансплантацией почки позволяет облегчить последствия кардиоренального синдрома, а также снизить риск вызванной им смерти.

Литература:

1. Скляник И.А., Шамхалова М.Ш., Шестакова М.В. Посттрансплантационный сахарный диабет. Сахарный диабет 2015;18(2):20-31.
2. Т.С. Оспанова, Н.Я. Котулевич Липидный профиль и качество жизни у больных, получающих лечение программным гемодиализом// Газета «Новости медицины и фармации» нефрология (297) 2009.
3. Abdulrahman MM, Idris MA, Elhakimi WF, et al. New-onset diabetes after transplantation among renal transplant recipients at a new transplant center. Saudi J Kidney Dis Transpl 2018;29(4):863-71.
4. Association AD. Standards of Medical Care in Diabetes-2014. Diabetes care 2014;37(Suppl 1):S14-S80.

5. Bayer ND, Cochetti PT, Anil Kumar MS, et al. Association of metabolic syndrome with development of new onset diabetes after transplantation. *Transplantation* 2010;90(8):861-6.
6. Bee YM, Tan HC, Tay TL, et al. Incidence and risk factors for development of new-onset diabetes after kidney transplantation. *AnnAcadMedSingapore* 2011;40:160-7.
7. Bzoma B, Konopa J, Chamienia A, et al. New-onset diabetes mellitus after kidney transplantation – a paired kidney analysis. *Transplant Proc* 2018;50:1781-5.
8. Cosio FG, Pesavento TE, Osei K, et al. Posttransplant diabetes mellitus: increasing incidence in renal allograft recipients transplanted in recent years. *KidneyInt* 2001;59(2):732-7.
9. Israni AK, Snyder JJ, Skeans MA, et al. Clinical diagnosis of metabolic syndrome: predicting new-onset diabetes, coronary heart disease, and allograft failure late after kidney transplant. *TransplantIntern* 2012;25(7):748-57.
10. Kasiske BL, Snyder JJ, Gilbertson D, Matas AJ. Diabetes mellitus after kidney transplantation in the United States. *Am J Transplant* 2003;3(2):178-85.

